

Mécénat artistique au Maroc : Une analyse qualitative croisant cadre juridique, enjeux socioculturels et perspectives numériques.

Artistic Patronage in Morocco: A Qualitative Analysis Integrating Legal Frameworks, Socio-Cultural Stakes, and Digital Perspectives

Safaa BOUJENDAR

Faculté des Sciences de l'Education

Université Mohamed V de Rabat

Centre Etude doctorale : Homme –Société-Education

Maroc

Nadia SABRI

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences de l'Education

Université Mohamed V de Rabat

Centre Etude doctorale : Homme –Société-Education

Maroc

Date de soumission : 14/07/2025

Date d'acceptation : 17/08/2025

Pour citer cet article :

BOUJENDAR. S & SABRI. N(2025) « Mécénat artistique au Maroc : Une analyse qualitative croisant cadre juridique, enjeux socioculturels et perspectives numériques », Revue Internationale du chercheur « Volume 6 : Numéro 3 » pp : 164 - 181

Résumé

Cet article a pour objectif d'analyser les leviers et obstacles du mécénat artistique au Maroc en faveur de la formation et de l'émergence des jeunes artistes. Pour atteindre cet objectif, une approche qualitative a été adoptée, combinant une revue de littérature avec des entretiens semi-directifs et des focus groupes menés auprès de trois catégories d'acteurs clés : les jeunes artistes, les mécènes et les institutions culturelles. L'analyse croisée des données a permis de mettre en lumière les freins liés à l'insuffisance du cadre juridique, au déficit de coordination entre acteurs, ainsi qu'à une approche souvent ponctuelle du mécénat. En revanche, des leviers importants apparaissent, notamment la volonté d'engagement culturel partagée, l'émergence progressive des outils numériques et les initiatives locales d'accompagnement. Ces résultats soulignent la nécessité d'une structuration renforcée du secteur, d'une professionnalisation des acteurs et d'une intégration stratégique du numérique pour soutenir durablement la jeune création artistique au Maroc.

Mots clés : Mécénat artistique ; Formation artistique ; Cadre juridique ; Coordination des acteurs ; Engagement culturel.

Abstract

This article aims to analyze the levers and obstacles of artistic patronage in Morocco in favor of the training and emergence of young artists. To achieve this objective, a qualitative approach was adopted, combining a literature review with semi-structured interviews and focus groups conducted with three categories of key actors: young artists, patrons, and cultural institutions. Cross-analysis of the data highlighted the obstacles linked to the inadequacy of the legal framework, the lack of coordination between actors, as well as an often-ad hoc approach to patronage. On the other hand, important levers emerge, notably the desire for shared cultural engagement, the gradual emergence of digital tools, and local support initiatives. These results highlight the need for reinforced structuring of the sector, professionalization of actors, and strategic integration of digital technology to sustainably support young artistic creation in Morocco.

Keywords: Artistic Patronage; Artistic Training; Legal Framework; Coordination of Stakeholders; Cultural Engagement.

Introduction

Le mécénat artistique joue un rôle crucial dans le développement culturel et la promotion des jeunes talents, particulièrement dans des pays en transition comme le Maroc. Alors que le secteur artistique marocain connaît une dynamique de renouvellement, marquée par l'émergence de nouvelles générations d'artistes et une digitalisation croissante des pratiques, le soutien financier et institutionnel apparaît comme un levier indispensable pour la formation et l'émergence de ces créateurs (S. Boujendar, 2024). Cependant, malgré un intérêt manifeste des acteurs publics et privés, le mécénat artistique au Maroc reste encore confronté à de nombreux obstacles, notamment un cadre juridique insuffisant, un déficit de structuration des dispositifs d'accompagnement, et une méconnaissance des besoins spécifiques des jeunes artistes. Ce constat est partagé par plusieurs chercheurs et experts marocains qui ont étudié l'évolution du mécénat culturel dans le pays (R. K. Houdaïfa ,2021) ; (Le Matin.ma, 2002). Mohamed Sijelmassi, historien de l'art marocain, a également insisté sur l'importance de valoriser le patrimoine culturel tout en soutenant la modernité artistique dans ses travaux sur l'art contemporain au Maroc (M. Sijelmassi 1989). Ainsi, des acteurs culturels comme Mohamed Rachdi, critique d'art et responsable du mécénat culturel à Société Générale Maroc, soulignent l'importance d'un dialogue renouvelé entre les différents acteurs et d'une intégration stratégique des outils numériques pour accompagner la formation et la diffusion artistique (CGEM, 2024) ;(Mohamed Rachdi ,2023).

L'objectif de ce travail est d'analyser les leviers et obstacles du mécénat artistique au Maroc, en particulier pour la formation et l'émergence des jeunes artistes, à travers une approche qualitative croisant les dimensions juridique, socioculturelle et numérique. Pour ce faire, nous avons adopté une démarche qualitative à travers des entretiens semi-directifs avec trois catégories d'acteurs clés : les artistes bénéficiaires, les mécènes et les institutions culturelles. Les résultats des entretiens seront par la suite analysés et discutés afin de pouvoir extraire des recommandations et pistes d'amélioration.

1. Revue de littérature sur le mécénat artistique au Maroc

La politique culturelle vise à promouvoir et soutenir les expressions artistiques au sein de la société, en facilitant l'accès à la culture et en encourageant la création. Dans ce contexte, le mécénat, historiquement lié à la philanthropie des élites, se définit comme un soutien matériel, financier ou technique apporté sans contrepartie directe à des activités d'intérêt général

(Benhamou, F,2011). Il complète ainsi les actions publiques en renforçant les ressources dédiées au secteur culturel. Au Maroc, cette pratique s'appuie sur une double dynamique. D'une part, elle s'enracine dans l'héritage islamique, notamment à travers la zakat, forme d'aumône obligatoire, et le waqf, donation pieuse destinée à financer des œuvres sociales, éducatives ou religieuses (Observatoire Marocain de la Culture,2020). D'autre part, le mécénat marocain a connu une modernisation progressive, portée par la création de fondations d'entreprises et l'implication croissante des acteurs économiques, comme l'a analysé Farid Britel (Britel.F,2021). Selon Farid Britel, chercheur à l'Université Mohammed V de Rabat, le mécénat marocain a évolué d'une logique communautaire ou familiale, où la solidarité s'exerçait dans un cadre restreint, vers un modèle plus structuré et institutionnalisé, sous l'influence de la mondialisation et des attentes sociétales accrues après 2011(Britel, F. (2001) ; (Britel, F. 2005). Cette évolution est illustrée par la Fondation El Mada (2001), anciennement appelée Fondation ONA, , qui incarne un tournant majeur dans l'engagement du secteur privé en faveur de la culture et du patrimoine en symbolisant la volonté de concilier l'héritage culturel marocain et la compétitivité internationale (Fondation Al Mada ,2018). Toutefois, cette dynamique reste traversée par des tensions, car les logiques traditionnelles de solidarité et les approches capitalistes coexistent et parfois s'opposent dans la conception et la mise en œuvre du mécénat. Sur le plan juridique et institutionnel, le cadre marocain demeure fragmenté et peu incitatif (Fondation Al Mada ,2018). Bien que la Loi 22-80 de 1981 encadre la conservation du patrimoine et que la Loi 19-05 de 2006 régit les fondations, aucun texte ne définit explicitement le mécénat ni n'offre d'avantages fiscaux attractifs susceptibles de stimuler l'engagement du secteur privé (Observatoire Marocain de la Culture, 2020). Cette situation contraste fortement avec la France, où la loi Aillagon de 2003 permet aux entreprises de déduire 60 % des dons de leur impôt, alors qu'au Maroc, la déduction fiscale est limitée à 2 % du chiffre d'affaires, sans distinction claire entre mécénat et sponsoring (Ministère de la Culture,2023).

Malgré ces obstacles, certaines initiatives innovantes émergent, à l'image de la Fondation Alliances, basée à Casablanca, qui utilise le mécénat culturel privé pour soutenir des événements majeurs comme la Biennale de Marrakech ou pour développer des actions en milieu scolaire via la Fondation Attijariwafa Bank (Fondation Attijariwafa bank, « Contribution à l'accès à l'art et à la culture ») Cette dernière se distingue par un engagement continu et structurant en faveur de l'art et de la culture depuis plus de quarante ans (site officiel de la

Fondation Attijariwafa bank) .La Fondation Attijariwafa Bank agit non seulement pour la démocratisation de l'accès à l'art, mais aussi pour l'éducation artistique des jeunes, notamment à travers son programme « Académie des Arts » destiné aux collégiens et lycéens de Casablanca Fondation Attijariwafa bank, « La Fondation Attijariwafa bank œuvre en faveur de l'éducation, de l'art et de la culture »,. Plus de 1 000 élèves ont ainsi bénéficié de séances de sensibilisation, d'apprentissage et de création encadrées par des artistes professionnels, avec pour objectif de révéler et d'orienter de nouveaux talents vers les filières artistiques.

Ainai, la Fondation organise régulièrement des expositions, rend hommage à des artistes pionniers et valorise un patrimoine pictural reconnu comme l'un des plus importants d'Afrique du Nord. Ces actions témoignent du rôle majeur que peut jouer le mécénat privé dans la structuration du secteur culturel et la promotion de la créativité (Site officiel Fondation Attijariwafabank) Néanmoins, selon un rapport de l'UNESCO (2018) (UNESCO,2018), l'absence de cadre juridique et fiscal clair explique pourquoi seulement 15 % du mécénat privé marocain est destiné à la culture, contre 40 % en France, ce qui limite considérablement l'impact potentiel du mécénat sur le développement culturel national. En ce qui concerne les formes et pratiques du mécénat artistique au Maroc, trois principales modalités se dégagent (UNESCO,2018).

La première consiste en un soutien financier direct à la création et aux artistes (Binebine, M. ,2020). Ce soutien est d'autant plus crucial pour les femmes artistes, souvent confrontées à des obstacles spécifiques liés à leur visibilité et à leur reconnaissance, comme le souligne Nadia Sabri, qui insiste sur la nécessité d'un mécénat inclusif capable de valoriser la diversité des voix artistiques au Maghreb (Sabri, Nadia, et Rachida Triki ,2025).

La deuxième modalité repose sur la mise à disposition d'espaces, à l'exemple des résidences d'artistes proposées par le Cube Independent Art Room, lancé en 2005 qui offre aux créateurs un cadre propice à la recherche et à l'expérimentation grâce au programme Summer's Lab qui est un programme de résidence dédié aux jeunes artistes au Maroc. il est à la fois un laboratoire de recherche qui offre de l'espace et du temps pour l'expérimentation artistique (Sabri, Nadia & Rachida Triki ,2025) Ces espaces jouent un rôle essentiel dans la construction d'un réseau professionnel et dans l'émancipation des artistes, notamment féminines, en leur offrant un environnement stimulant et sécurisé, un enjeu majeur relevé par Rachida Triki dans ses analyses sur la place des femmes dans l'art maghrébin(Sabri, Nadia & Rachida Triki ,2025).

Enfin, la troisième forme de mécénat concerne l'accompagnement technique et digital, illustré par les ateliers numériques de la Fondation BMCI, qui visent à renforcer les compétences des artistes dans le domaine des nouvelles technologies et à favoriser leur insertion dans le marché de l'art contemporain (Barrada, Y, 2019).

Ce volet technologique est particulièrement important pour permettre aux artistes, et notamment aux créatrices, de dépasser les barrières traditionnelles d'accès au marché et de s'inscrire pleinement dans les dynamiques globalisées de l'art contemporain (Barrada, Y, 2019). Cette approche plurielle du mécénat, qui combine soutien financier, infrastructures adaptées et formation technologique, répond ainsi aux défis spécifiques du contexte marocain, tout en contribuant à une meilleure reconnaissance des femmes artistes et à la diversité culturelle, comme l'illustrent les contributions réunies dans « Les femmes et l'art au Maghreb » Binebine, M. (2020)

2. Méthodologie de recherche

2.1 Design de l'étude

L'étude repose sur une approche qualitative exploratoire, basée sur des entretiens semi-directifs menés auprès d'acteurs clés du mécénat culturel au Maroc. Cette méthode permet d'explorer en profondeur les perceptions, pratiques et enjeux liés à la promotion de l'art et à l'accompagnement des jeunes artistes dans un contexte institutionnel et privé.

2.2 Population étudiée

La population cible comprend des responsables de fondations d'entreprise, directeurs d'institutions culturelles, universitaires, journalistes spécialisés et artistes bénéficiaires de programmes de mécénat. Cette diversité garantit la richesse des données et la pluralité des points de vue.

Tableau n°1 : Description de la population ciblée

Catégorie d'acteurs	Nombre d'entretiens	Fonction/statut	Nom des participants
Responsables de fondations	1	Direction de fondation d'entreprise	-Ghitha Triki (Attijariwafa Bank), -Fondation TGCC
Directeurs d'institutions	2	Direction de musée ou d'école de beaux-arts	-El Idrissi Abdelaziz (Musée Mohammed VI), -Mehdi Zouak (INBA)
Universitaires/journalistes	2	Enseignants-chercheurs, Chroniqueurs culturels, Artistes	-Rim Laabi, Amine Boushaba, Hassan Echair

2.3 Instruments de collecte

Un guide d'entretien semi-directif a été élaboré pour structurer les échanges autour de thématiques clés :

Les valeurs et motivations du mécénat, les pratiques et expériences des acteurs, les critères de sélection des artistes, les enjeux éducatifs, et les défis rencontrés dans la mise en œuvre des projets.

Les questions ont été adaptées au profil de chaque participant afin de recueillir des données riches et contextualisées.

Les entretiens ont été conduits entre Mai 2024 à mai 2025, en présentiel ou à distance selon les disponibilités des participants.

Leur durée variait de 20 à 65 minutes. Les échanges ont été enregistrés avec l'accord des personnes interrogées, puis retranscrits à l'aide d'outil spécialisé (TurboScribe) pour garantir la fidélité et l'exhaustivité des propos recueillis.

Tableau n°2 : Description des axes des questions

Axe de guide	Exemples de questions posées
Valeurs et perceptions	Quelles sont les motivations derrière votre engagement dans le mécénat artistique ?
Pratiques et expériences	Quels sont les dispositifs d'accompagnement que vous mettez en place et quels critères utilisez-vous pour sélectionner les jeunes participants ?
Enjeux et défis	Quels sont les principaux obstacles rencontrés ?
Liberté et créativité	Le mécénat influence-t-il la liberté d'expression artistique ?

2.4 Axes thématiques abordés

Valeurs et perceptions du mécénat : Cet axe d'étude se consacre à l'analyse de la perception des acteurs à l'égard du mécénat culturel et artistique, en mettant en lumière leurs différentes motivations telles que la promotion de la culture, la responsabilité sociale, le soutien à la jeunesse, ainsi que les valeurs éducatives et citoyennes qui lui sont rattachées.

Pratiques et expériences des acteurs : l'analyse porte sur les dispositifs concrets mis en place (expositions, concours, résidanat, académies, ateliers numériques), les modalités d'accompagnement des jeunes artistes, les critères de sélection, ainsi que les expériences vécues par les bénéficiaires. Les entretiens mettent en lumière, par exemple, l'importance de l'Académie des Arts de la Fondation Attijariwafa Bank, des concours organisés par Tanger Med et la CDG pour les étudiants de l'INBA, ou encore le rôle du Musée Mohammed VI dans la professionnalisation des jeunes artistes.

Enjeux et défis identifiés : insuffisance du cadre fiscal et juridique, risques de conformisme artistique, contraintes institutionnelles, équilibre entre soutien à la création et exigences de rentabilité, et nécessité de renforcer la liberté d'expression et l'innovation dans les projets soutenus par le mécénat.

Ce tableau ci-dessous permet de présenter de manière synthétique et claire l'ensemble des thématiques abordées tout en illustrant chaque thème par des éléments concrets issus des entretiens réalisés.

Tableau n°3 : Développement des axes thématiques et leurs synthèses

Axes thématiques	Thèmes explorés	Synthèses issues des entretiens
Valeurs et perceptions du mécénat	Rôle du mécénat dans la société et la culture	Promotion de la culture, démocratisation de l'accès à l'art, soutien à la jeunesse, responsabilité sociale, valorisation de l'image de l'entreprise.
	Valeurs éducatives	Encouragement de la créativité, développement de l'esprit critique et de la citoyenneté chez les jeunes.
	Motivations des acteurs	Engagement pour la culture, volonté d'accompagner les jeunes talents, impact social et éducatif.
Pratiques et expériences des acteurs	Dispositifs mis en place	Académie des Arts (Fondation Attijariwafa Bank), concours et expositions (Tanger Med, CDG, Fondation TGCC, Foondation Al MADA), ateliers numériques, résidences artistiques.
	Critères de sélection	Veille artistique, critères esthétiques, recommandations, implication d'experts et partenaires institutionnels.
	Impact sur la créativité et la formation	Stimulation de l'innovation via commandes spécifiques, expérimentation de techniques traditionnelles et numériques, préparation à la vie professionnelle.
	Liberté d'expression artistique	Contraintes thématiques perçues comme opportunités d'apprentissage, liberté maintenue malgré les exigences du mécénat.

Enjeux et défis identifiés	Cadre légal et fiscal	Insuffisance du cadre institutionnel marocain, absence d'avantages fiscaux attractifs, frein au développement du mécénat culturel.
	Risques et contraintes	Risque de conformisme artistique, pression institutionnelle, équilibre délicat entre rentabilité et soutien à la création.
	Accès et équité	Nécessité d'élargir la démocratisation de l'accès à l'art et de garantir une plus grande inclusion des jeunes artistes.
	Perspectives d'amélioration	Renforcement du cadre juridique, transparence, évaluation de l'impact, soutien à la liberté et à l'innovation artistique.

3. Résultats et discussions

Les résultats et discussions de l'analyse sont présentés selon trois catégories principales d'acteurs, afin de rendre compte des spécificités et convergences dans leurs discours.

3.1 Analyse des données recueillies auprès des artistes

Les artistes bénéficiaires des programmes de mécénat au Maroc, notamment ceux soutenus par des fondations privées comme Attijariwafa Bank, expriment un ressenti globalement positif. Ils valorisent l'accompagnement technique, les opportunités d'exposition et la stimulation de leur créativité dans un cadre professionnel comme le résume le tableau 4. Les dispositifs tels que les concours organisés par Tanger Med ou la Fondation TGCC offrent des espaces d'expérimentation et favorisent l'acquisition de compétences artistiques et organisationnelles. Or, plusieurs artistes soulignent les contraintes liées aux exigences thématiques ou aux attentes des mécènes, qui peuvent limiter la liberté d'expression artistique. Ces contraintes sont cependant perçues par certains comme des défis stimulants qui encouragent l'innovation dans un cadre structuré. Par ailleurs, l'introduction progressive d'outils numériques et de nouvelles technologies (mapping, réalité virtuelle) dans les projets soutenus ouvre des perspectives d'expérimentation et de renouvellement des pratiques artistiques. Ces résultats corroborent les

observations récentes sur les industries culturelles et créatives (ICC) au Maroc, qui soulignent l'importance de renforcer les capacités des jeunes créateurs tout en développant des dispositifs adaptés à leurs besoins [CGEM, 2024 ; Montresso Foundation ,2022).

Synthetica par Sara Kemmmou Résidence Expo بداية
Fondation CDG Juillet 2024[24].

Tableau n° 4 : Synthèse des observations clés issues des entretiens avec les artistes

Thèmes	Observations clés	Exemples/citations
Accompagnement technique	Soutien dans le développement des compétences artistiques	Participation aux concours, ateliers numériques
Opportunités d'exposition	Accès à des espaces d'exposition et résidences artistiques	Concours Tanger Med, Fondation TGCC
Stimulation créative	Cadre structurant favorisant l'innovation malgré contraintes	« Les contraintes sont un défi qui pousse à innover »
Limites / contraintes	Exigences thématiques pouvant restreindre la liberté d'expression	« Parfois, il faut s'adapter aux attentes des mécènes »

Innovation numérique	Usage croissant de technologies comme le mapping et la réalité virtuelle	Projets soutenus par le ministère de la Culture
----------------------	--	---

3.2 Analyse des données recueillies auprès des mécènes

Les mécènes valorisent particulièrement l’impact social et la visibilité que le mécénat artistique peut générer, tout en soulignant les difficultés rencontrées dans la structuration de leur soutien. Les entretiens révèlent une diversité d’approches et de priorités, avec un consensus sur la nécessité d’un cadre juridique plus clair et d’une meilleure connaissance des besoins des artistes comme illustré dans le tableau 5. Ces résultats sont en cohérence avec plusieurs études et rapports sur le mécénat culturel au Maroc. Par exemple, la Fondation BMCI souligne son engagement dans la valorisation du patrimoine culturel et la promotion de la création artistique contemporaine, tout en pointant les défis liés à la structuration du mécénat et à la visibilité des actions menées (Barrada, Y ,2019). De même, des analyses récentes menées par la CGEM insistent sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs culturels et de structurer le secteur des industries culturelles et créatives, ce qui rejoint les observations sur la nécessité d’un cadre juridique clair et d’un dialogue renforcé entre mécènes et artistes (CGEM,2024). Par ailleurs, les grandes banques comme Société Générale Maroc illustrent une tradition de mécénat culturel qui vise à soutenir à la fois la préservation du patrimoine et l’émergence de jeunes talents, tout en soulignant l’importance de la diffusion auprès du grand public (Fondation Société Générale Maroc,2024). Ces constats confirment que le mécénat artistique au Maroc est encore en phase de structuration, avec une forte volonté d’engagement freinée par des contraintes juridiques et organisationnelles. La préférence pour des actions à court terme révèle une approche encore symbolique, peu orientée vers l’émergence durable des talents. Le manque d’échanges approfondis entre mécènes et artistes limite l’adéquation des soutiens proposés. L’intérêt pour les outils numériques constitue une piste prometteuse, à condition d’être intégrée dans une stratégie globale incluant formation, accompagnement et transparence.

Tableau n°5 : Synthèse des observations clés issues des entretiens avec les mécènes

Thèmes	Observations clés	Exemples/Citations
Motivations	Engagement pour la valorisation du patrimoine et le social	« Soutenir la jeunesse artistique, c'est investir dans l'avenir du pays »
Cadre juridique	Absence de loi spécifique, complexité administrative	« Sans incitations fiscales, notre soutien reste limité »
Méconnaissance des besoins	Difficulté à cerner précisément les attentes des artistes	« On aimerait mieux comprendre leurs besoins pour agir efficacement »
Préférence pour projets visibles	Priorité aux événements ponctuels plutôt qu'aux formations	« Les expositions attirent plus l'attention que les ateliers longs »
Intérêt pour le numérique	Potentiel reconnu des plateformes digitales, mais prudence	« Le digital est une opportunité, mais il faut maîtriser les risques »

3.3 Analyse des données recueillies auprès des institutions culturelles

Les entretiens avec des responsables de fondations et d'organismes culturels mettent en lumière une forte volonté de promouvoir la création artistique, la préservation du patrimoine et l'accès à la culture pour un large public (tableau 6). Cependant, ces acteurs rencontrent des défis liés à la coordination des actions, au financement pérenne et à l'adaptation aux évolutions numériques. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des analyses menées par la Fondation Société Générale Maroc, reconnue comme pionnière du mécénat culturel au Maroc depuis les années 1970, qui souligne son engagement dans la préservation du patrimoine et l'éclosion de nouveaux talents. L'étude de la CGEM sur les industries culturelles et créatives met en exergue la nécessité de professionnaliser davantage le secteur et de renforcer la coordination entre les différents acteurs pour maximiser l'impact des actions culturelles (CGEM, 2024). Enfin, l'intégration progressive des outils numériques est perçue comme un levier essentiel pour la diffusion et la formation, tout en posant la question de la complémentarité avec l'action de terrain. Ces constats confirment que les institutions culturelles marocaines sont conscientes des enjeux liés à la structuration et à la pérennisation du secteur artistique.

Tableau n° 6: Synthèse des observations clés issues des entretiens avec les institutions culturelles

Thèmes	Observations clés	Exemples/Citations
Promotion de la création	Soutien à l'émergence des talents et valorisation du patrimoine	Fondation Société Générale Maroc : « Plus de quarante ans d'engagement pour la culture »
Médiation culturelle	Importance de la médiation pour l'accès à la culture	Fondation ALLIANCES par son Musée MACAAL Lab favorisent la transmission et le partage
Coordination et structuration	Besoin d'une meilleure coordination entre acteurs culturels	« La professionnalisation de l'écosystème est une priorité » (CGEM, 2024)
Financement durable	Difficulté à assurer des financements stables et diversifiés	Dépendance aux budgets publics et mécénat privé variable
Adaptation au numérique	Usage croissant des outils numériques pour la diffusion et la formation	Plateformes comme Filmexport pour la promotion du cinéma marocain

3.4 Analyse transversale des trois catégories

L'analyse transversale vise à croiser les données recueillies auprès des trois catégories d'acteurs clés du mécénat artistique au Maroc afin de dégager une vision globale et intégrée des leviers et obstacles à la formation et à l'émergence des artistes. Cette méthode permet d'observer simultanément les convergences et divergences dans les perceptions, attentes et pratiques de ces groupes, à un moment donné, pour mieux comprendre les dynamiques du secteur. Cette analyse transversale met en lumière la nécessité d'une approche systémique, combinant réforme juridique, professionnalisation des acteurs, renforcement du dialogue et développement d'outils numériques adaptés. Cette synthèse est illustrée comme suit :

- **Volonté commune d'engagement culturel** : Tous les acteurs partagent une forte motivation à soutenir la création artistique et à valoriser le patrimoine culturel marocain, mais avec des priorités et modalités d'action différentes.
- **Cadre juridique insuffisant** : L'absence d'un cadre légal spécifique au mécénat culturel est unanimement perçue comme un frein majeur, générant des incertitudes et limitant la pérennité des soutiens.
- **Déficit de communication et de coordination** : Un manque d'échanges structurés entre artistes, mécènes et institutions freine la compréhension mutuelle des besoins et la mise en place de stratégies concertées.
- **Approche souvent ponctuelle et symbolique** : Les mécènes privilégient les actions visibles à court terme, tandis que les institutions cherchent à structurer des programmes plus durables, et les artistes réclament un accompagnement global, notamment en formation.
- **Intégration progressive des outils numériques** : Tous reconnaissent le potentiel des technologies numériques pour élargir la diffusion, la formation et le financement, mais soulignent la nécessité d'une stratégie intégrée pour éviter les risques liés à leur usage isolé.

Conclusion

Cette étude a permis d'identifier de manière approfondie les leviers et obstacles du mécénat artistique au Maroc, en particulier pour la formation et l'émergence des artistes. Les résultats montrent que, malgré une forte volonté d'engagement culturel partagée par les artistes, les mécènes et les institutions culturelles, plusieurs freins structurels limitent l'efficacité et la pérennité du soutien. Sur le plan juridique, l'absence d'un cadre légal spécifique au mécénat culturel crée une insécurité qui freine l'investissement durable des mécènes. Cette lacune est aggravée par la complexité administrative et l'insuffisance des incitations fiscales, ce qui limite l'attractivité du mécénat. Du côté socioculturel, le déficit de formation professionnelle et l'absence de dispositifs adaptés contraignent les artistes à une précarité persistante, malgré les initiatives locales encourageantes. En outre, la coordination insuffisante entre les acteurs empêche une compréhension mutuelle des besoins et la mise en place de stratégies concertées. Enfin, l'intégration progressive des outils numériques apparaît comme un levier prometteur

pour la diffusion, la formation et le financement, mais elle nécessite une approche stratégique globale pour éviter les risques liés à leur usage isolé.

Pour renforcer le mécénat artistique au Maroc, plusieurs recommandations sont proposées : adopter une loi-cadre spécifique au mécénat culturel avec des incitations fiscales et une simplification administrative pour encourager les mécènes ; développer des formations hybrides alliant art, gestion et numérique, et labelliser les ateliers existants pour mieux soutenir les jeunes artistes ; instaurer des plateformes collaboratives réunissant artistes, mécènes et institutions afin de faciliter la coordination et le partage des ressources ; enfin, intégrer une stratégie numérique nationale avec une plateforme de distribution et de financement, accompagnée de formations aux outils numériques, pour optimiser la diffusion et la valorisation des œuvres.

Bibliographie

- S. Boujendar. (2024). Le rôle des fondations marocaines dans la promotion de l'art la culture et la médiation pour un projet de mécénat culturel. DJIBOUL,N°008, Vol.1. Décembre 2024 ,pp. 141 – 162.
- R. K. Houdaïfa (2021). Mécénat: Attijariwafa bank, une amie des arts (Deuxième partie). Culture et Société, Finances News Hebdo.
- Le Matin.ma, « Mécénat d'art : une collection prestigieuse », 2002.
- M. Sijelmassi 1989, L'art contemporain au Maroc, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée Année 1991 59-60 pp. 281-283
- CGEM, Industries culturelles et créatives au Maroc, 2024.
- Entretien avec Mohamed Rachdi, critique d'art et responsable mécénat culturel, 2023. Lien : <https://www.policycenter.ma/interviews/maroc-et-afrique-une-symphonie-culturelle-en-mouvement-mohamed-rachdi>
- Benhamou, F. (2011). L'Économie de la Culture. Paris : La Découverte.
- Observatoire Marocain de la Culture. (2020). Rapport sur le cadre juridique et fiscal du mécénat au Maroc.
- Britel, F. (2021). Le Mécénat au Maroc : Enjeux et Perspectives. Rabat : Publications de la Faculté des Sciences Juridiques.
- Britel, F. (2001). Le mécénat au Maroc. Casablanca : Sochepress. Préface de Jacques Rigaud.
- Britel, F. (2005). « Le mécénat au Maroc », La Gazette du Maroc, 7 novembre 2005.
- Fondation Al Mada. (2018). Vocation historique. sur <https://www.fondationalmada.ma/fr/vocation-historique>
- Observatoire Marocain de la Culture (2020). Étude sur le Mécénat Culturel. Rabat.
- Ministère de la Culture. (2023). 20 ans de la loi Aillagon : la mutation du paysage français du mécénat. Consulté le [date], sur <https://www.culture.gouv.fr/actualites/20-ans-de-la-loi-aillagon-la-mutation-du-paysage-francais-du-mecenat>
- [- Fondation Attijariwafa bank, « Contribution à l'accès à l'art et à la culture », disponible sur : <https://www.attijariwafabank.com/fr/fondation-banque-awb/art-culture1>
- Fondation Attijariwafa bank, « La Fondation Attijariwafa bank œuvre en faveur de l'éducation, de l'art et de la culture », disponible sur : <https://corporate.attijariwafa.net/a-propos-de-nous/fondation/3>
- UNESCO. (2018). Rapport sur le mécénat privé et la culture au Maroc.

- Binebine, M. (2020). *Création et Contraintes : Témoignages d'Artistes Marocains*. Rabat : Marsam.
- Sabri, Nadia, et Rachida Triki (dir.). *Les femmes et l'art au Maghreb*. Rabat : Éditions Le Fennec, 2025. 190 pages et 252 pages.
- Barrada, Y. (2019). *Art et Résistance : Le Rôle des Mécènes*. Casablanca : Éditions En Toutes Lettres.
- Rapport annuel Fondation Attijariwafa bank, 2018, « Réalisations et projets culturels », consulté en ligne :
https://www.attijariwafabank.com/sites/default/files/rapport_annuel_fondation.pdf4
- Montresso Foundation (2022). *Rapport d'Activités 2021-2022*. Marrakech.
- Fondation Société Générale Maroc (2024). « Fondation Société Générale pour la solidarité et la culture ». Société Générale Maroc.
- Fondation CDG, Résidence Expo Bidaya, Juillet 2024,